

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

<https://strategy2024.tsue.uz/> 17-18 OCTOBER 2024

2030 «UZBEKISTAN» STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: «O'ZBEKISTON - 2030» STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18 OCTOBER 2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS: «UZBEKISTAN-2030» STRATEGY CONFERENCE

«IFRS» ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: СТРАТЕГИЯ «UZBEKISTAN - 2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

**2024
MAXSUS SON**

- Sustainable sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ ИҚТISODIYOT VA TARAQQIYOT TRENDLARI VA TA'ALIMNING IСТИҚБОЛЛИ ЙўНАЛИШЛАР "NEW2AN, ICFDS, ICDSIS" номли параллель конференциялар "IFRS" UZBEKISTAN STRATEGY

2030 CONFERENCE III: NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlanlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

BUXORO VILOYATINING KICHIK VA O'RTA BIZNESDAGI O'RNI, VILOYATDAGI TUMANLAR FAOLIYATIDAN KELIB CHIQUIB HUDUDLARNI TOIFALARGA AJRATISH

Bozorov Ilyos Isomiddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Biznes boshqaruv" kafedrasida mustaqil
Tatqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro viloyatida kichik va o'rta biznesning rivojlanishi tahlil qilingan. Hududdagi tumanlarning iqtisodiy faolligi va biznes salohiyati turlicha bo'lgani sababli, ularni toifalarga ajratish va rivojlanish imkoniyatlarini baholash maqsad qilingan. Tadqiqot davomida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan omillar aniqlandi va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatildi. Shuningdek, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va kichik biznesning viloyat iqtisodiyotidagi o'rni tahlil qilindi. Xususan, soliq imtiyozlari, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, o'rta biznes, iqtisodiy rivojlanish, tumanlar, iqtisodiy salohiyat, soliq imtiyozlari, Buxoro viloyati, infratuzilma, davlat qo'llab-quvvatlashi.

Abstract: This article analyzes the development of small and medium-sized businesses in the Bukhara region. Due to the varying economic activity and business potential of the districts within the region, the study aims to classify these districts and assess their development opportunities. The research identifies the factors hindering the growth of small and medium-sized enterprises (SMEs) and suggests ways to address these challenges. Additionally, the role of state support mechanisms, such as tax incentives, financial assistance, and infrastructure development, in fostering small business growth and the overall economic development of the region is examined.

Key words: small business, medium business, economic development, districts, economic potential, tax incentives, Bukhara region, infrastructure, state support.

Аннотация: В данной статье анализируется развитие малого и среднего бизнеса в Бухарской области. В связи с различной экономической активностью и потенциалом развития районов региона, целью исследования является классификация этих районов и оценка их возможностей для развития. В ходе исследования выявлены факторы, препятствующие росту малого и среднего бизнеса, и предложены пути их устранения. Кроме того, рассматривается роль государственных механизмов поддержки, таких как налоговые льготы, финансовая помощь и развитие инфраструктуры, в содействии развитию малого бизнеса и общей экономической ситуации региона.

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, экономическое развитие, районы, экономический потенциал, налоговые льготы, Бухарская область, инфраструктура, государственная поддержка.

KIRISH

Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga ko'ra, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosati markazida aholi farovonligi va turmush darajasini oshirish masalalari turadi. Bugungi kunga qadar shakllanib kelgan nazariyalar umumiy holda tadbirkorlikning rivojlanishi aholi farovonligi darajasining oshishiga imkon yaratadi, degan g'oyani ilgari suradi. Shunga ko'ra, aksariyat mamlakatlarda tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoit va imkoniyatlar

yaratish, uni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga e'tibor qaratiladi. Biroq, ayrim tadqiqotlarga ko'ra, mamlakatda tadbirkorlik faoliyatining kengayishi va buning natijasida iqtisodiy o'sishning yuksalishi har doim ham etarli darajada aholi turmush farovonligining oshishiga olib kelmaydi. Iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan ko'plab davlatlarda ish o'rinlarining 70-80 foizi shu soha vakillari tomonidan yaratilmoqda. Barcha nufuzli kompaniyalar tarixi ham aynan kichik va o'rta biznesdan boshlangan.

Mazkur ilmiy maqolada Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi ahamiyati, shuningdek, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish masalalari o'rganiladi. Bugungi kunda kichik va o'rta biznes har bir hudud iqtisodiy rivojlanishining muhim omili hisoblanib, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda, aholi bandligini oshirishda va ularning daromadlarini ko'paytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Buxoro viloyati ham o'z navbatida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega hududlardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada viloyatning turli tumanlaridagi kichik va o'rta biznes faoliyati o'rganilib, hududlarning iqtisodiy faollik darajasi bo'yicha toifalarga ajratish asosiy vazifa qilib belgilangan.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, viloyatda kichik va o'rta biznesning rivojlanishini tahlil qilish, hududlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash va hududlarning rivojlanish salohiyatini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish viloyatning umumiy iqtisodiy o'sishiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Buni amalga oshirishda viloyatning har bir tumanidagi iqtisodiy sharoitlar va imkoniyatlar o'rganilib, ularning biznes rivojlanishidagi o'rnini belgilash maqsad qilib qo'yilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur ilmiy maqolada kichik va o'rta biznesning ahamiyati, uni rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi omillar va ularni bartaraf etish borasidagi fikrlar ilmiy manbalar asosida yoritilgan. Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish to'g'risidagi ilmiy tadqiqotlarda, xususan, mahalliy va xalqaro tajribalarga asoslanib, hududlar iqtisodiy salohiyatini baholash bo'yicha turli metodik yondashuvlar taklif qilingan.

Olimlar kichik va o'rta biznesning ahamiyatini ta'kidlab, uning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini alohida qayd etadilar. Masalan, M.A. Abdullaevning fikricha, kichik biznes hududlarda yangi ish o'rinlari yaratish va aholi daromadini oshirishning asosiy manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, M. Karimov o'z tadqiqotlarida kichik va o'rta biznesning to'siqlarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha samarali iqtisodiy siyosatni yo'lga qo'yish kerakligini ta'kidlaydi.

Xalqaro darajada kichik va o'rta biznes rivojlanishining umumiy qonun-qoidalari va tendensiyalari haqidagi tadqiqotlarda J. Shumpeter va P. Druker kabi iqtisodchilar kichik korxonalarining innovation faoliyati va ularning jamiyatdagi rolini alohida ta'kidlaganlar. Ularga ko'ra, kichik va o'rta biznes iqtisodiyotdagi raqobat muhitini kuchaytirish va innovatsiyalarni amalga oshirishda muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonda kichik va o'rta biznes rivojlanishiga oid qator tadqiqotlarda, shuningdek, davlat tomonidan qabul qilingan dasturlar va strategiyalar ham o'rganilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturi"da kichik va o'rta biznesga qulay sharoitlar yaratish, soliq imtiyozlari berish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash kabi mexanizmlar belgilab qo'yilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada aynan kichik va o'rta biznesni rivojlantirish borasidagi O'zbekistondagi tadqiqotlardan foydalanilgan bo'lib, ular Buxoro viloyatidagi hududlarning biznes salohiyatini tahlil qilish va ularni rivojlantirish yo'llarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'l-jallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi, 2021-yil 15 sentyabrdagi PF-6314-son "Tadbirkorlik subyektlari uchun ma'muriy va soliq yukini yanada kamaytirish, biznesning qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2019-yil 14-maydagi PF-5718-son "Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan. Buxoro viloyati tumanlari kesimida kichik biznes uchun mavjud sharoitlarini aniqlash mezonlari ishlab chiqildi hamda ushbu mezon asosida viloyat tumanlari toifalarga ajratildi. Mazkur ilmiy yangilik O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-dekabrda "Respublika hududlarini toifalarga ajratish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning tabaqalashtirilgan tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-287-son Farmonini ishlab chiqishda foydalanilgan (1-jadval).

1-jadval. Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznes subyektlari dehqon va fermer xo'jaliklaridan tashqari.

	2023					2024				
	Ro'yxatga olingan	Faoliyat ko'rsatayotgan	Faoliyat ko'rsatmayotgan	Yangi tashkil qilingan	Tugatilgan	Ro'yxatga olingan	Faoliyat ko'rsatayotgan	Faoliyat ko'rsatmayotgan	Yangi tashkil qilingan	Tugatilgan
Buxoro viloyati	32155	30082	2073	4413	1775	35545	27594	7951	5633	2341
Tumanlar										
Olot	1122	959	163	150	71	1346	978	368	284	76
Buxoro	2460	2336	124	354	154	2608	1974	634	310	167
Vobkent	1720	1623	97	265	68	2057	1714	343	445	116
G'ijduvon	3504	3211	293	467	246	3879	2903	976	573	222
Kogon	1886	1763	123	387	122	2063	1566	497	417	236
Qorako'l	1775	1562	213	241	46	2110	1430	680	480	147
Qoravul bozor	739	697	42	98	29	813	670	143	137	63
Peshku	1880	1762	118	223	78	2056	1580	476	347	169
Romitan	2763	2645	118	384	141	3057	2620	437	555	262
Jondor	2231	2141	90	371	111	2564	2265	299	430	104
Shofirkon	1867	1731	136	256	109	2058	1592	466	299	112
Buxoro shahar	8884	8462	422	1059	496	9512	7271	2241	1116	513
Kogon shahar	1324	1190	134	158	104	1422	1031	391	240	154

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak Buxoro viloyati hududlarida kichik va o'rta biznes subyektlarida yaratib bergan shart- sharoitlar, tuman rahbarlarining tadbirkorlarga ko'maklashuvi va ularga berilgan davlat tomonidan imtiyozlarini to'liq foydalanishi evaziga yangi tashkil etilgan tadbirkorlar subyektlarini ko'rish mumkin.

2-jadval. Buxoro viloyati hududlarini toifalarga ajratish.

Buxoro viloyati	1-toifa	Buxoro shahar
		G'ijduvon tumani
		Romitan tumani
		Qorako'l tumani
	toifa 2-	Vobkent tumani
		Kogon shahar
		Jondor tumani
	toifa 3-	Peshku tumani
		Buxoro tumani
		Shofirkon tumani
		Olot tumani
		Qoravul bozor tumani

Baholashning asosiy mezonlari:

- yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari va yaratilgan ish o'rinlari soni;
- tovar (xizmatlar)ni realizasiya qilish bo'yicha aylanmaning o'sish sur'ati.

Kichik va o'rta biznesning yillar kesimidagi ulushini tahlil qilib, 3-jadval ma'lumotlari shakllantirildi.

3-jadval. Kichik va o'рта biznes subyektlarining iqtisodiyotdagi ulushi tahlili.

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023
YalM	56,0	54,8	54,1	51,8	55,2
Sanoat	25,8	27,9	27,4	26,0	25,9
Qurilish	75,8	72,5	72,5	71,5	74,2
Bandlik	76,2	74,5	74,5	73,9	74,1
Eksport	27,0	20,5	20,0	29,6	30,1
Import	61,6	51,7	45,3	49,4	49,8

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan YalMga nisbatan kichik va o'рта biznes 2019-yil 56 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yil 55,2 foizga kamaygan. Bu foizni kamayishiga sabab kichik va o'рта biznes subyektlari faoliyatlarini yiriklashga muvofiq bo'lishgan (4-jadval).

4-jadval. Buxoro viloyatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari.

	O'lchov birligi	2018-y.	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-yil yanvar-sentabr
Yalpi hududiy mahsulot	mlrd.so'm	21928,4	28143,3	31 593,4	38 350,1	45 797,3	37 088,7
Sanoat mahsuloti	mlrd.so'm	8601,2	14798,2	17574,4	20 772,1	27 245,2	22132,7
Iste'mol tovarlari	mlrd.so'm	3661,3	5311,1	6701,9	8 570,2	9 635,3	4 389,7
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi 2)	mlrd.so'm	17334,2	19436,2	24367,5	29 170,4	34 102,9	26 568,5
Asosiy kapitalga investitsiyalar	mlrd.so'm	9610,9	10366,6	12183,9	20 528,3	21 138,0	18 718,0
Qurilish ishlari	mlrd.so'm	3581,2	4368,1	5659,8	7 401,1	8 340,4	6 771,4
Chakana savdo tovar aylanmasi	mlrd.so'm	8375,0	10309,2	12072,8	14 605,3	18 190,2	11 399,2
Xizmatlar, jami	mlrd.so'm	6 631,6	8 413,2	9 843,1	12 574,1	15 780,0	13 726,3
Tashqi savdo aylanmasi	mln. AQSh dollar	911,3	1 259,4	831,2	1 080,9	1 227,7	894,6
Eksport	mln. AQSh dollar	187,2	265,8	231,1	312,1	310,2	223,9
Import	mln. AQSh dollar	724,2	993,6	600,1	868,8	917,5	670,7
Saldo	mln. AQSh dollar	-537,0	-727,8	-369,0	-556,7	607,3	-446,8

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak, Buxoro viloyatining YaHMning oxirgi 6 yillarini tahlil qiladigan bo'lsak, 2018-yilda 22 mlrd. 2020-yilda 31 mlrd.ni 2023-yilda esa bu ko'rsatkich 37 mlrd.ni tashkil qilgan. Iste'mol tovarlari esa 2018-yilda 3661 mlrd.ni 2020-yilda bu ko'rsatkich 2 barobar oshganini ko'rish mumkin. Demak, 2020-yil pandemiya sharoitida butun dunyo mamlakatlari og'ir paytida hududning iste'mol tovarlarga bo'lgan talabi oshib borganini tahlil qilish mumkin.

Tadqiqot natijasida, fikrimizcha hududda davlat tomonidan berilgan kichik va o'рта biznesga qulay ishlash uchun sharoit yaratib berish evaziga hudud iqtisodiyoti yanada rivojlanadi.

Tahlil natijalariga qaraydigan bo'lsak, viloyat hududlarini 3 toifaga bo'lib tumanlarda olib borilgan kichik va o'rta biznes subyektlari faoliyatini o'rganib chiqib, kichik va o'rta biznesning yillar kesimidagi ulushi tahlil qilingan va yuqori faoliyat ko'rsatayotgan tumanlar birinchi toifaga va o'rta faoliyat ko'rsatayotgan tumanlar ikkinchi va uchinchi tofalarga ajratilgan.

Hududning 2023-yil holatini tahlil qiladigan bo'lsak, 32 155 nafar tadbikor ro'yxatdan o'tgan hamda 32 082 korxonalar faoliyat ko'rsatgan. Faoliyat ko'rsatmayotgan esa 2073 tani tashkil qilgan, yangi tashkil etilgan korxonalar esa 4413 nafar tadbirkor o'z faoliyatini boshlagan. Tugatilgan korxonalar esa 1775ta korxonalar o'z faoliyatini tugatgan. Bu korxonalar to'xtalishiga turli xil omillar ta'sir qilishi mumkin xomashyo etishmasligi va kapital yoki resurslar etishmasligi sabab bo'ladi. Hududning tumanlararo holatini tahlil qiladigan bo'lsak, Shofirkon tumanida 8462 ta korxonalar va G'ijduvonda esa 3214 ta hamda Peshku tumanida 2645 ta korxonalar faoliyat ko'rsatgan.

Hududning 2022-yilda iste'mol tavarlari ko'rsatkichlari 4-jadvalga qaraydigan bo'lsak, iste'mol tavarlari yillar davomida o'sib borib bu ko'rsatkich 9635 mlrd.ni tashkil qildi. Qurilish sohasini qaraydigan bo'lsak, 2018-yilda Buxoro shahar va Buxoro tumanlarida uyga talab yuqori bo'lgani uchun tadbirkorlarga juda ham shart-sharoitlar yaratildi shu yilni o'zida 3581 mlrd. ko'rish mumkin. Shu bilan birga ko'plab korxonalar faoliyati samarali tashkil qilinib yangi ish o'rinlari bilan to'ldirildi. Aholining oilaviy daromadi rivojlanib bordi. 2023-yilning 3-choragida qurilish sohasi 2018-yilda qaraganda bu ko'rsatkich qariyb 6771 mlrd.ni, ya'ni 2 barobarni tashkil qildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, Buxoro viloyatida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi va viloyat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga katta hissa qo'shadi. Viloyatdagi tumanlar iqtisodiy faolligi va biznes salohiyati turlicha bo'lgani sababli, ularni toifalarga ajratish va iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlarini baholash muhimdir. Bu tadqiqot doirasida Buxoro viloyatidagi kichik va o'rta biznesning ahvoli, muammolari va rivojlanish istiqbollari o'rganildi.

Shu bilan birga, kichik va o'rta biznes faoliyatini yanada samarali tashkil etish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish, xususan, soliq va moliyaviy imtiyozlar berish, infratuzilmani rivojlantirish, ta'lim va malaka oshirish dasturlarini joriy etish zarur. Tumanlarni toifalarga ajratish esa ularning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlanish yo'llarini belgilashda muhim qadam bo'ladi.

Buxoro viloyatida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq chora-tadbirlar ko'rilsa, bu nafaqat hudud iqtisodiyotini, balki umumiy milliy iqtisodiy o'sishni ham ta'minlaydi. Tumanlar kesimidagi tahlillarga ko'ra, hududlarning iqtisodiy salohiyatini aniqlash va ularni muvofiqlashtirish orqali viloyatda biznes muhitini yaxshilash va kichik korxonalarning raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха. – М., 1993, с. 26.
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М., 1982. С. 159
3. Ходиев Б.Ю., Қосимова М.С., Самадов А.Н. Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorлик. - Т.: ТДИУ.
4. Гафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш: иқт. фан. док. дисс. –Т., 2017. – 309 б.
5. Ичитовкин Б.Н. Малые формы хозяйствования. – М.: "Экономика", 2006. – С. 11.
6. Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика. - М.: ТеИС, 2000. – С. 31.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

